

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 856 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati.....	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjaniyazov Shohruh Yuldashevich	

MINTAQA AHOLI TURMUSH FAROVONLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TASNIFINI ISHLAB CHIQISH

Xodjaniyazov Shohruh Yuldashevich

Ma'mun Universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi

ORCID: [0009-0002-3298-0237](https://orcid.org/0009-0002-3298-0237)

E-mail: xodjaniyazovshohruh@gmail.com

Annotatsiya: Aholi turmush farovonligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u aholining hayot sifatini, daromad darajasini, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini aks ettiradi. Turmush farovonligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va bu jarayon ko'plab ichki va tashqi omillarning o'zaro ta'siriga bog'liqdir.

Kalit so'zlar: Turmush farovonligi, demografiya, globallashuv.

Abstract: The well-being of the population is one of the main indicators of the socio-economic development of the country, reflecting the quality of life of the population, its income level, access to healthcare, education and other social services. Improving well-being is one of the priorities of state policy, and this process depends on the interaction of many internal and external factors.

Key words: Well-being, demography, globalization.

Аннотация: Благополучие населения является одним из основных показателей социально-экономического развития страны, отражающим качество жизни населения, уровень его доходов, доступ к здравоохранению, образованию и другим социальным услугам. Повышение благосостояния является одним из приоритетов государственной политики, и этот процесс зависит от взаимодействия многих внутренних и внешних факторов.

Ключевые слова: Благополучие, демография, глобализация.

KIRISH

Mintaqada aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillarni tasniflashda birinchi navbatda iqtisodiy, ijtimoiy, demografik va ekologik omillarni ajratib ko'rsatish muhimdir. Iqtisodiy omillar qatoriga mintaqaning ish bilan ta'minlanish darajasi, daromadlar darajasi, infratuzilmaning rivojlanishi, sanoat va qishloq xo'jaligining rivojlanish darajasi kiradi. Ijtimoiy omillar orasida ta'lim, sog'liqni saqlash tizimining samaradorligi, madaniy va sport faoliyati imkoniyatlari muhim o'rin tutadi. Demografik omillar qatoriga aholining yosh tarkibi, migratsiya jarayonlari, oilaviy tuzilma kabi jihatlar kiradi. Ekologik omillar esa mintaqaning tabiiy resurslari, atrof-muhitning holati va ularning aholi salomatligiga ta'siri bilan bog'liqdir.

Mintaqaviy darajada turmush farovonligini oshirish uchun ushbu omillarni chuqur o'rganish va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash zarur. Masalan, qishloq xo'jaligining rivojlanishi mintaqada ish bilan ta'minlanishni oshirib, daromadlarning ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi yaxshilanishlar aholining hayot sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Demografik omillar, xususan, yoshlarning migratsiyasi yoki qarish tendensiyalari esa mintaqaning mehnat resurslariga va ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojiga ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, mintaqada turmush farovonligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan davlat dasturlari va mahalliy tashabbuslarni hisobga olish muhimdir. Xususan, qishloq xo'jaligi, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish kabi chora-tadbirlar aholi farovonligini oshirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bunday chora-tadbirlarni samaradorligini baholash va ularni yanada takomillashtirish uchun omillarni tasniflash va ularning ta'sirini ekonometrik usullar bilan tahlil qilish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muallif G.Abdurahmonova[1] o'z tadqiqotida turmush darajasiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy, ijtimoiy va demografik mezonlar asosida tizimlashtirgan. Jumladan, daromadlar miqdori, bandlik darajasi, sog'liqni saqlash, ta'lim xizmatlari sifati farovonlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqotda hududiy tafovutlar ham alohida tahlil qilinib, aholining real turmush darajasi statistik ma'lumotlar asosida baholangan. Ushbu ish mintaqaviy rivojlanish siyosatini shakllantirishda foydali bo'lishi mumkin.

A.Sen[2] o'zining mashhur asarida farovonlikni nafaqat daromadlar bilan, balki inson erkinligi va imkoniyatlari bilan bog'laydi. U ta'lim olish huquqi, sog'lom hayot kechirish imkoniyati, siyosiy ishtirok va ijtimoiy himoya tizimlari mavjudligini farovonlik mezonlari sifatida ko'rsatadi. Bu yondashuv mintaqaviy farovonlikni baholashda an'anaviy iqtisodiy ko'rsatkichlardan tashqariga chiqishni talab etadi.

A.Raxmatov[3] o'z maqolasida mintaqa darajasidagi farovonlik indikatorlarini aniqlashga harakat qilgan. Asosiy e'tibor ishlab chiqarish salohiyati, aholi bandligi, ijtimoiy infratuzilma holati va aholini uy-joy bilan ta'minlash darajasiga qaratilgan. Muallif regional o'ziga xosliklarni inobatga olgan holda farovonlikka ta'sir qiluvchi omillarni guruhlariga ajratgan.

J.Stiglitz va hamkasblari[4] muallifligidagi hisobotda farovonlikni baholashda faqat YaIM emas, balki hayot sifati, barqarorlik va tenglik kabi ko'rsatkichlar ham hisobga olinishi zarurligi ta'kidlangan. Hisobotda farovonlikka ta'sir qiluvchi omillar 9 ta asosiy blokka bo'lingan: daromadlar, bandlik, sog'liq, ta'lim, atrof-muhit, shaxsiy xavfsizlik, siyosiy ishtirok va boshqalar.

B.Ergashev[5] o'z ilmiy ishida O'zbekiston viloyatlari kesimida turmush darajasi va farovonlik holati tahlil qilingan. Muallif iqtisodiy faoliyat turlari, yashash sharoitlari, iste'mol savatchasi tuzilishi va narxlar o'sishining farovonlikka ta'siri haqida batafsil to'xtalgan. Asarda statistik ma'lumotlar asosida konkret hududiy tavsiyalar berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillarni tasniflash va ularning ta'sir darajasini baholashda, mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, resurslar va subyektlarning o'ziga xos xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Xususan, mintaqada turmush farovonligini shakllantiruvchi asosiy subyektlar (masalan, oilalar, mahalliy jamoalar, davlat va nodavlat tashkilotlar) va ularning faoliyatining o'ziga xos jihatlari, ularning resurslarga ega bo'lish shartlari, ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlari va cheklovlari chuqur o'rganilishi kerak.

Mintaqada turmush farovonligini oshirishda asosiy rol o'ynaydigan subyektlarning o'ziga xos xususiyatlari ularning resurslarga ega bo'lish shakllari (masalan, yer, moliya, inson kapitali), ularning ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatining shakllari (masalan, kichik va o'rta biznes, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohalari) va ularning mintaqaviy rivojlanishdagi o'rni bilan bog'liqdir. Masalan, qishloq joylarida yashovchi aholining turmush farovonligi, asosan, qishloq xo'jaligi faoliyati, yer resurslaridan foydalanish imkoniyatlari va infratuzilmaning rivojlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Shaharlarda esa turmush farovonligi ko'proq sanoat, xizmat ko'rsatish sohalari va ta'lim, sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy xizmatlarning mavjudligi bilan belgilanadi.

Subyektlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turmush farovonligini oshirishdagi roli va imkoniyatlarini baholash muhimdir. Masalan, oilalarning daromad darajasi, bolalarning ta'lim olish imkoniyatlari, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish darajasi kabi omillar ularning turmush sharoitlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, mahalliy jamoalarning ijtimoiy uyushganligi, qo'shma loyihalarni amalga oshirish qobiliyati ham mintaqaviy farovonlikni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Mintaqada turmush farovonligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda, subyektlarning o'ziga xos xususiyatlarini va ularning muammolarini hisobga olish zarur. Masalan, qishloq joylarida yashovchi aholi uchun yer resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash

kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Shaharlarda esa ish bilan ta'minlash, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish, ijtimoiy himoya dasturlarini kengaytirish kabi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi mumkin.

Natijada, mintaqada turmush farovonligini oshirish bo'yicha samarali siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun subyektlarning o'ziga xos xususiyatlarini, ularning imkoniyatlari va cheklovlarini chuqur tahlil qilish, shuningdek, ularning turmush farovonligiga ta'sirini ekonometrik usullar bilan baholash zarur. Bu esa mintaqaviy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va ularni amalga oshirishda yordam beradi (1-jadval).

1-jadval. Mintaqaviy aholi turmush farovonlik darajasiga ta'sir qiluvchi subyektlar va ularning roli¹.

Subyekt turi	Roli	Imkoniyatlar	Cheklovlar
Oila	Daromad yaratish, bolalarni tarbiyalash, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash	Kichik biznesni rivojlantirish, ta'lim	Resurslar yetishmasligi, ma'lumot yetishmovchiligi
Mahalliy jamoalar	Ijtimoiy uyushganlik, qo'shma loyihalarni amalga oshirish	Mahalliy resurslardan foydalanish	Moliya va texnologiyalar yetishmasligi
Davlat tashkilotlari	Qonun chiqarish, ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish	Katta miqyosdagi loyihalarni moliyalashtirish	Byurokratik to'siqlar, samaradorlikning pastligi
Nodavlat tashkilotlari	Aholi ehtiyojlarini qondirish, mahalliy loyihalarni qo'llab-quvvatlash	Moslashuvchanlik, mahalliy ehtiyojlarga e'tibor	Moliya va resurslar cheklovlari

Mintaqada aholi turmush farovonligini shakllantirishda turli ijtimoiy-iqtisodiy subyektlar muhim rol o'ynaydi. Ular orasida oilalar, mahalliy jamoalar, davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlar asosiy o'rinni egallaydi (1-jadval). Har bir subyektning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va cheklovlari mavjud bo'lib, ularning faoliyati turmush farovonligiga turli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Oilalar turmush farovonligining asosiy birligi hisoblanadi. Ular daromad yaratish, bolalarni tarbiyalash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi. Biroq, ko'p hollarda oilalarning resurslarga kirishi cheklangan bo'lib, ularning daromadlari pastligi, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan to'liq foydalanish imkoniyatining yo'qligi kabi muammolar mavjud. Bu esa oilalarning turmush sharoitlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy jamoalar mintaqaviy darajada ijtimoiy uyushganlikni ta'minlash, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, mahalliy jamoalarning faoliyati ko'pincha moliya va texnologiyalar yetishmasligi, shuningdek, mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatining cheklanganligi bilan bog'liq muammolar bilan to'liq emas.

Davlat tashkilotlari turmush farovonligini oshirish bo'yicha keng miqyosdagi siyosat va dasturlarni amalga oshiradi. Ular infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish, shuningdek, ijtimoiy himoya dasturlarini amalga oshirish orqali aholi farovonligini oshirishga harakat qiladi.

Nodavlat tashkilotlar fuqarolik jamiyatining faol a'zolari sifatida mahalliy ehtiyojlarga e'tibor qaratadi va turli ijtimoiy loyihalarni amalga oshiradi. Ular moslashuvchanlik va mahalliy muammolarga tezda javob berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Biroq, nodavlat tashkilotlar ham moliya va resurslar yetishmasligi kabi cheklovlarga duch keladi.

Mintaqada turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

Iqtisodiy omillar: Daromad darajasi, ish bilan ta'minlanish darajasi, infratuzilma rivojlanishi.

Ijtimoiy omillar: Ta'lim darajasi, sog'liqni saqlash xizmatlari, madaniy faoliyat imkoniyatlari.

Demografik omillar: Aholi soni, yosh tarkibi, migratsiya darajasi.

Ekologik omillar: Atrof-muhitning holati, tabiiy resurslardan foydalanish.

Har bir omil turmush farovonligiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Masalan, iqtisodiy omillar daromadlarning oshishi va ish bilan ta'minlanish orqali aholi farovonligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ijtimoiy omillar esa ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari orqali aholi hayot sifatini yaxshilaydi.

Aholining farovonligiga turli omillarning murakkab o'zaro ta'siri ta'sir qiladi, ularni keng ma'noda tashqi va ichki omillarga bo'lish mumkin. Ushbu tasnif ushbu omillarning ishlash mexanizmlarini tushunish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan maqsadli siyosatni ishlab chiqish uchun zarurdir.

Tashqi omillar - bu aholi yoki mintaqaning bevosita nazorati ostidan tashqarida paydo bo'ladigan, lekin odamlar va jamoalar farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillar. Bu omillar ko'pincha tizimli bo'lib, hal qilish uchun kengroq siyosat aralashuvini talab qiladi.

1 Muallif ishlanmasi

Asosiy tashqi omillarga quyidagilar kiradi:

Iqtisodiy sharoitlar.

1.1 Inflyatsiya, ishsizlik darajasi, iqtisodiy o'sish kabi milliy va jahon iqtisodiy tendensiyalari aholining daromad darajasi va xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

1.2 Tovar narxlarining o'zgarishi (masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, energiya resurslari) ushbu tarmoqlarga qaram bo'lganlarning turmush tarziga ta'sir qilishi mumkin.

Asosiy tashqi omillar iqtisodiy sharoitlarga, xususan, milliy va global iqtisodiy tendensiyalar orqali sezilarli darajada ta'sir qiladi. Inflyatsiya, ishsizlik va iqtisodiy o'sish kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega, chunki ular daromad darajasi va aholining xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, yuqori inflyatsiya xarid qobiliyatini pasaytirishi mumkin, ishsizlikning o'sishi esa iste'mol xarajatlarining kamayishiga olib kelishi mumkin, natijada umumiy iqtisodiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Qolaversa, tovarlar, xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va energiya resurslari narxlarining o'zgarishi ushbu tarmoqlarga qaram bo'lganlar turmush tarzini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tovar narxlarining o'zgarishi turli omillar, jumladan, global savdo siyosatidagi o'zgarishlar va taklif-talab dinamikasining o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin, bu esa ushbu bozorlarda ishtirok etayotgan jismoniy shaxslar va korxonalarining iqtisodiy istiqbollari oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Ushbu iqtisodiy sharoitlarni tushunish korxonalar uchun bozor murakkabliklarida samarali harakat qilishlari uchun zarurdir. Masalan, qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi narxlariga ta'sir qiluvchi ishlab chiqarish va iste'mol omillarining muhimligini ta'kidlaydi, ular ham ichki, ham xalqaro iqtisodiy tendensiyalarga moyil bo'ladi. Shunga o'xshab, energiya iqtisodiyoti global iqtisodiy sharoitlardan ta'sirlangan va turli tarmoqlarga teskari ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan energiya narxlarining ahamiyatini asoslashimiz mumkin.

Siyosiy va institutsional muhit.

2.1 Hukumat siyosati, qoidalari va boshqaruv sifati ijtimoiy-iqtisodiy muhitni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

2.2 Siyosiy barqarorlik, korrupsiya darajasi va davlat institutlarining samaradorligi resurslar va xizmatlardan foydalanishga ta'sir qiladi.

Siyosiy va institutsional muhit aholi farovonligiga turli mexanizmlar, jumladan, davlat siyosati, tartibga solish va boshqaruv sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Samarali boshqaruv fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan siyosatni shakllantirish va amalga oshirish uchun zarurdir, chunki u resurslarning samarali va shaffof taqsimlanishini ta'minlaydi. Hukumatlar yuqori darajadagi samaradorlikni namoyon qilganda, ular o'sish va rivojlanishni rag'batlantiradigan barqaror ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yaratishi mumkin. Siyosiy barqarorlik ijtimoiy-iqtisodiy manzarani shakllantiruvchi yana bir muhim omildir. Barqaror siyosiy muhit iqtisodiy taraqqiyot uchun hayotiy muhim bo'lgan aholiga manfaatli siyosatni izchil amalga oshirish, sarmoya va iste'dodlarni jalb etish imkonini beradi. Aksincha, siyosiy beqarorlik noaniqlikni keltirib chiqarishi, jamoatchilik ishonchini susaytirishi va rivojlanish harakatlariga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, hukumat ichidagi korrupsiya darajasi resurslar taqsimoti va davlat xizmatlarini ko'rsatishga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Korrupsiyaning yuqori darajasi ko'pincha resurslarning teng bo'lmagan taqsimlanishiga, institutlarga bo'lgan ishonchning pasayishiga va iqtisodiy o'sishning bo'g'ilishiga olib keladi. Ushbu dinamikada institutsional salohiyat ham muhim rol o'ynaydi. Kerakli malaka va resurslar bilan jihozlangan kuchli institutlar davlat xizmatlarini samarali taqdim etishi va barqarorlik va farovonlikka yordam beruvchi siyosatni amalga oshirishi mumkin. Shu sababli, siyosiy barqarorlik, korrupsiya darajasi va institutsional salohiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, pirovardida, aholi farovonligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan resurslardan qanchalik samarali foydalanishni belgilaydi.

Atrof-muhit va iqlim sharoitlari.

3.1 Tabiiy ofatlar, iqlim o'zgarishi va atrof-muhitning buzilishi, ayniqsa, qishloq va qishloq xo'jaligi hududlarida turmush tarzini buzishi mumkin.

3.2 Suv va unumdor yerlar kabi tabiiy resurslardan foydalanish agrar iqtisodiyotlarda farovonlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Atrof-muhit omillari va inson farovonligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ayniqsa, turmush tarzi tabiiy resurslarga bog'liq bo'lgan qishloq va qishloq xo'jaligida yaqqol namoyon bo'ladi. Tabiiy ofatlar, iqlim o'zgarishi va atrof-muhitning tanazzulga uchrashi bu yashash vositalarini jiddiy ravishda buzishi mumkin, bu esa ko'chish va iqtisodiy beqarorlikka olib keladi. Masalan, atrof-muhit migratsiyasi ko'pincha bunday buzilishlar natijasida yuzaga keladi, bu jamoalarni himoya qilish uchun tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalarga zudlik bilan ehtiyoj borligini asoslaydi. Suv va unumdor yerlar kabi muhim tabiiy resurslardan foydalanish agrar iqtisodiyotlarda farovonlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Suv tanqisligi oziq-ovqat xavfsizligi va qashshoqlikni kuchaytirishi mumkin, chunki u qishloq xo'jaligi hosildorligini va xavfsiz ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Suvni boshqarish va oziq-ovqat xavfsizligi o'rtasidagi munosabatlar juda muhim. Barqaror amaliyotlar suv resurslarini tejash bilan birga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, iqlimga mos qishloq xo'jaligi barqarorlikni oshiradigan va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytiradigan amaliyotlarni ilgari surish orqali iqlim o'zgarishiga moslashishda hal qiluvchi rol

o'ynaydi. Iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish uchun barqaror qishloq xo'jaligi va tabiiy resurslarni samarali boshqarish orqali iqlim barqarorligini oshirish muhim. Bu yondashuv nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini qo'llab-quvvatlabgina qolmay, balki jamoalarga o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashish imkoniyatini beradi. Oxir oqibat, atrof-muhit degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish zaif aholining umumiy farovonligini oshirish uchun tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish, barqaror resurslarni boshqarish va jamiyat imkoniyatlarini kengaytirishni birlashtiradigan ko'p qirrali strategiyani talab qiladi.

Globalashuv va bozor integratsiyasi.

4.1 Global bozorlarga integratsiya iqtisodiy o'sish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin, balki mintaqalarni tashqi zarbalar va raqobatga duchor qilishi mumkin.

4.2 Savdo siyosati va xorijiy investitsiyalar mahalliy iqtisodiyotga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Globalashuv va bozor integratsiyasi aholi farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Bir tomondan, jahon bozorlariga integratsiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish va xalqaro savdoga kirishni kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Bu, ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TDI) iqtisodiy rivojlanishning hal qiluvchi omili bo'lgan, 1990-yillarda to'rt baravar ko'paygan va mahalliy iqtisodiy faoliyatga hissa qo'shgan rivojlanayotgan mamlakatlarda yaqqol ko'rinadi. Biroq, globalashuvning afzalliklari bir xilda taqsimlanmagan, ular iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin, chunki savdo va investitsiyalardan olingan daromadlar ko'pincha ma'lum guruhlarni boshqalardan ustun qo'yadi. Bundan tashqari, savdoni liberallashtirish iqtisodiy faollikni oshirishga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, u mahalliy iqtisodiyotni tashqi zarbalar va raqobatga duchor qiladi, bu esa mahalliy sanoatni zaiflashtiradi va ish o'rinlarining yo'qolishiga olib keladi. Shuning uchun siyosatchilar nafaqat o'sishni rag'batlantiradigan, balki iqtisodiyotning zaif tarmoqlarini ham himoya qiladigan savdo siyosatini diqqat bilan ishlab chiqishlari kerak. Mintaqaviy savdo bitimlarining ta'siri bu manzarani yanada murakkablashtiradi, chunki ular savdo oqimlarida sezilarli siljishlarni keltirib chiqarishi mumkin, ba'zan esa kichikroqlari hisobiga kattaroq iqtisodlarga foyda keltirishi mumkin. Bundan tashqari, bu kontekstda transmilliy korporatsiyalarning (MNC) rolini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. MMKlar mahalliy rivojlanishni rag'batlantiradigan kapital va texnologiyani olib kelishi mumkin; ammo, agar ular to'g'ri tartibga solinmasa, mehnat standartlari va mahalliy korxonalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, globalashuv iqtisodiy o'sish va integratsiya orqali farovonlikni yaxshilash yo'llarini taklif qilsa-da, u mumkin bo'lgan salbiy tomonlarni bartaraf etuvchi muvozanatli yondashuvni talab qiladi, foyda jamiyat bo'ylab teng taqsimlanishini ta'minlaydi.

Tashqi omillar aholi farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatsa-da, odamlar va mahalliy jamoalar ko'pincha ularning ta'sirini bevosita nazorat qilish yoki yumshatish imkoniyati cheklangan.

Ichki omillar

Ichki omillar - bu hudud yoki jamoa ichida kelib chiqadigan va aholi farovonligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan omillar. Bu omillar mahalliy aralashuvlarga ko'proq mos keladi va ularga maqsadli siyosat va dasturlar ta'sir qilishi mumkin.

Asosiy ichki omillarga quyidagilar kiradi:

Iqtisodiy imkoniyatlar.

Ishning mavjudligi, daromad keltiradigan faoliyat va bozorlarga kirish bevosita uy xo'jaliklarining daromadlari va turmush darajasiga ta'sir qiladi.

Mahalliy sanoatni, kichik va o'rta korxonalarni (KO'B) rivojlantirish, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish iqtisodiy farovonlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy imkoniyatlar odamlar va uy xo'jaliklari farovonligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ishning mavjudligi, daromad keltiradigan faoliyat va bozorlarga kirish uy xo'jaliklarining daromadlari va turmush darajasiga bevosita ta'sir qiluvchi asosiy komponentlardir. Agar shaxslar tadbirkorlik va maoshli ish bilan shug'ullanish kabi turli xil daromad keltiradigan faoliyat turlaridan foydalanish imkoniga ega bo'lsa, ular o'zlarining iqtisodiy holatini sezilarli darajada yaxshilashlari va qashshoqlik darajasini kamaytirishlari mumkin. Bundan tashqari, bozorlarga kirish jismoniy shaxslar va korxonalariga o'z mahsulotlari yoki xizmatlarini sotish imkonini beradi va shu bilan ularning iqtisodiy imkoniyatlari va umumiy turmush darajasini oshiradi. Mahalliy sanoatni rivojlantirish, kichik va o'rta korxonalarni (KO'B) qo'llab-quvvatlash ham iqtisodiy farovonlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mahalliy ishlab chiqarishlar muayyan geografik hududlarda ish o'rinlarini yaratadi va iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi, bu esa turmush darajasini oshirish uchun zarurdir. Xususan, kichik va o'rta korxonalar yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shadilar, lekin ular ko'pincha moliyadan foydalanishning cheklanganligi kabi muammolarga duch kelishadi. Ushbu muammolarni hal qilish ularning daromad va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, ayniqsa, qishloq xo'jaligi asosiy daromad manbai bo'lgan qishloq joylarida iqtisodiy farovonlik uchun juda muhimdir. Kengaytirilgan qishloq xo'jaligi amaliyoti oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlik uchun zarur bo'lgan ekinlar hosildorligi va chorvachilik mahsulotlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy imkoniyatlar, mahalliy sanoatni rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi mahsuldorligining

o'zaro ta'siri uy xo'jaliklarining daromadlari va turmush darajasiga birgalikda ta'sir qiladi va natijada iqtisodiy farovonlikni oshirishga yordam beradi. Ushbu ichki omillarga e'tibor qaratish orqali jamoalar barqaror iqtisodiy o'sish va qashshoqlikni kamaytirishga harakat qilishlari mumkin.

2. Ijtimoiy infratuzilma.

2.1 Sifatli ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

2.2 Ijtimoiy infratuzilmaga investitsiyalar inson kapitali va uzoq muddatli farovonlikni oshirishi mumkin.

Ijtimoiy infratuzilma aholi farovonligiga ta'sir qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sifatli ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki bu elementlar shaxs va jamiyat salomatligi va farovonligi uchun asosdir. Masalan, maktablar va onlayn ta'lim platformalarini o'z ichiga olgan ta'lim infratuzilmasi sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash va shu orqali individual imkoniyatlar va samaradorlikni oshirish uchun zarurdir. Xuddi shunday, sog'liqni saqlash infratuzilmasi, jumladan, shifoxonalar va klinikalar aholining sog'lig'i natijalari va umumiy farovonlikka bevosita ta'sir ko'rsatadigan zarur tibbiy yordam olishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Bundan tashqari, sog'liqni saqlashning ijtimoiy determinantlari konsepsiyasi ta'lim va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish kabi tibbiy bo'lmagan omillar sog'liqni saqlash natijalarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu tushuncha ijtimoiy infratuzilmaga sarmoya kiritish muhimligini asoslaydi, chunki bunday investitsiyalar inson kapitalining yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Inson kapitali nazariyasi ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish insonning unumdorligi va daromad olish salohiyatini oshiradi, uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga va farovonlikni yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari, muhim xizmatlardan foydalanish orqali farovonlikni o'Ichaydigan hayot sifati ko'rsatkichlari siyosatchilarga yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashda yordam berishi mumkin. Aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy xizmatlar va farovonlik dasturlariga e'tibor qaratish orqali jamoalar chidamlilikni oshirishi va umumiy hayot sifatini oshirishi mumkin. Ijtimoiy infratuzilma va asosiy xizmatlardan foydalanish o'rtasidagi o'zaro ta'sir inson kapitalini oshirish va uzoq muddatli farovonlikni rag'batlantirish, barqaror rivojlanish uchun muhim bo'lgan ushbu sohalarga strategik investitsiyalar kiritish uchun asosiy hisoblanadi.

Demografik xususiyatlar:

3.1 Aholining soni, yosh tarkibi, migratsiya shakllari va oila dinamikasi resurslar va xizmatlarga bo'lgan talabga ta'sir qiladi.

3.2 Masalan, qarigan aholi ko'proq tibbiy xizmatlarga muhtoj bo'lishi mumkin, yoshlar migratsiyasi esa qishloq joylarda ishchi kuchi tanqisligiga olib kelishi mumkin.

Aholining farovonligiga turli demografik xususiyatlar, jumladan, aholi soni, yosh tarkibi, migratsiya shakllari va oila dinamikasi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ushbu omillarning har biri jamiyatda resurslar va xizmatlarga bo'lgan talabni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aholi soni resurslarni taqsimlashga bevosita ta'sir qiladi, chunki aholining ko'payishi cheklangan resurslar uchun raqobat kuchayishiga olib kelishi mumkin, aholining kamligi esa xizmatlardan to'liq foydalanmaslikka olib kelishi mumkin. Yosh tarkibi ayniqsa muhimdir; masalan, qarigan aholi odatda ko'proq tibbiy xizmatlarni talab qiladi, bu esa mavjud sog'liqni saqlash tizimini taranglashtirishi mumkin. Aksincha, yoshroq demografiya ko'proq ta'lim va bolalar parvarishi xizmatlarini talab qilishi mumkin, bu esa yoshga bog'liq talablar asosida moslashtirilgan resurslarni taqsimlash zarurligini ko'rsatib beradi.

Migratsiya jarayonlari mahalliy mehnat bozorlari va resurslarga bo'lgan ehtiyojga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yosh migrantlarning shaharlarga kirib kelishi qishloq hududlarida ishchi kuchi tanqisligiga olib kelishi, iqtisodiy nomutanosiblikni kuchaytirishi va mahalliy iqtisodiyotga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu migratsiya oila dinamikasini o'zgartirishi mumkin, chunki oilalar yaxshi imkoniyatlarga intilayotgan shaxslar harakati tufayli ajralib ketishi yoki qayta tuzilishi mumkin, bu esa o'z navbatida ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan talabga ta'sir qiladi. Aholining soni, yosh tarkibi, migratsiya va oila dinamikasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tan olgan holda, siyosatchilar o'z jamoalarining o'ziga xos ehtiyojlarini yaxshiroq hal qilishlari mumkin, bu esa umumiy farovonlikni oshirish uchun resurslarning samarali va adolatli taqsimlanishini ta'minlaydi.

4. Madaniy va xulq-atvor omillari:

4.1 Ijtimoiy me'yorlar, an'analar va jamiyatning hamjihatligi farovonlikni qo'llab-quvvatlashi yoki to'sqinlik qilishi mumkin.

4.2 Aholining umumiy salomatligini aniqlashda ovqatlanish va jismoniy faollik kabi salomatlik xatti-harakatlari ham muhim rol o'ynaydi.

Aholining farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ichki omillarga madaniy va xulq-atvor elementlari, xususan, ijtimoiy me'yorlar, jamiyatning hamjihatligi, salomatlik xulq-atvori, ovqatlanish va jismoniy faollik kiradi. Jamiyat ichidagi xatti-harakatlarni tartibga soluvchi yozilmagan qoidalar bo'lgan ijtimoiy me'yorlar sog'liqni saqlash natijalarini rag'batlantirishi yoki to'sqinlik qilishi mumkin. Masalan, qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy me'yorlar

sog'lom xatti-harakatlarni rag'batlantirishi mumkin, salbiy me'yorlar esa sog'liq uchun zararli amaliyotlarga olib kelishi mumkin. Jamiyatning hamjihatligi umumiy farovonlik uchun zarur bo'lgan tegishlilik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tuyg'usini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jamiyatning kuchli aloqalari jamoaviy mas'uliyatni oshirishi va ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirishi va shu bilan sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashi mumkin. Aksincha, zaif uyg'unlik aqliy va jismoniy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadigan uzilish hissiyotlariga olib kelishi mumkin.

Aholining salomatligini aniqlashda salomatlik xulq-atvori, jumladan, ovqatlanish va jismoniy faollik muhim ahamiyatga ega. Muntazam jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish surunkali kasalliklarning oldini olish va ruhiy salomatlikni mustahkamlash uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, ushbu omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish sog'liqni saqlashning samarali strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Jamiyatlarning noyob madaniy va ijtimoiy kontekstlariga aralashuvni moslashtirish ularning samaradorligini oshirishi mumkin, chunki madaniy jihatdan malakali yondashuvlar turli populyatsiyalar bilan rezonanslashish ehtimoli ko'proq.

5. Mahalliy boshqaruv va jamoatchilik ishtiroki:

5.1 Samarali mahalliy boshqaruv va qarorlar qabul qilish jarayonlarida jamoatchilikning faol ishtiroki xizmatlar ko'rsatish va rivojlanish dasturlarini amalga oshirishni kuchaytirishi mumkin.

5.2 Mahalliy institutlarda oshkorlik va hisobdorlik ishonchni mustahkamlash va resurslarning adolatlari taqsimlanishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Samarali mahalliy boshqaruv va jamoatchilikning faol ishtiroki odamlar farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim ichki omillardir. Saylangan vakillar tomonidan mahalliy ishlarni boshqarish bilan tavsiflangan mahalliy boshqaruv samarali xizmatlar ko'rsatish va rivojlanish dasturlari orqali jamiyat farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Fuqarolar qarorlar qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etsa, ularda mulkdorlik va mas'uliyat hissi paydo bo'ladi, bu esa mahalliy boshqaruvda natijalarni yaxshilashga olib keladi. Ta'lim va sog'liqni saqlash kabi davlat xizmatlari samarali ko'rsatilishi va jamiyatning ehtiyojlarini qondirish uchun ushbu hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, mahalliy muassasalarda shaffoflik va hisobdorlik hokimiyat va fuqarolar o'rtasida ishonchni mustahkamlash uchun asosiy hisoblanadi. Shaffoflik hukumat jarayonlari ochiq va foydalanish mumkin bo'lishini ta'minlaydi, bu esa resurslarni adolatlari taqsimlash uchun juda muhimdir. Hisobdorlik mexanizmlari mahalliy hokimiyat organlarini o'z harakatlari uchun mas'uliyat yuklaydi, bu esa jamoatchilik ishonchini oshiradi va mansabdor shaxslarning jamiyat manfaatlarini ko'zlab harakat qilishini ta'minlaydi. Bu ishonch resurslarni adolatlari taqsimlash orqali yanada mustahkamlanadi, bu esa ijtimoiy adolatlari targ'ib qiladi va barcha hamjamiyat a'zolarining mahalliy boshqaruv tashabbuslaridan foyda olishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, rivojlanish dasturlarini amalga oshirishga mahalliy boshqaruv sifati va jamoatchilik ishtiroki sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ushbu dasturlar jamiyatlarning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ularning muvaffaqiyati fuqarolarning faol ishtiroki va samarali boshqaruv tuzilmalariga bog'liqdir. Oxir oqibat, fuqarolarning ishonchini oshirish va jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish umumiy farovonlikni oshiradigan sezgir va inklyuziv mahalliy boshqaruv tizimini yaratish uchun zarurdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholining farovonligi tashqi va ichki omillarning dinamik o'zaro ta'sirida shakllanadi. Masalan, global iqtisodiy tendensiyalar kabi tashqi omillar qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lsa-da, kuchli mahalliy iqtisodiyot va samarali boshqaruv kabi kuchli ichki omillar ularning salbiy oqibatlarini yumshata oladi. Aksincha, zaif ichki tizimlar tashqi zarbalarning ta'sirini kuchaytirishi mumkin.

Ushbu o'zaro ta'sirni tushunish aholi farovonligini oshirish bo'yicha keng qamrovli strategiyalarni ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Siyosatchilar kontekstga xos va barqaror bo'lishini ta'minlash uchun tadbirlarni ishlab chiqishda tashqi va ichki omillarni hisobga olishlari kerak.

Yuqoridagi tahlil natijalariga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, Aholi turmush farovonligini ta'minlashda ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Ularning ta'sirini zamonaviy statistik va ekonometrik tadqiqot usullari asosida aniqlash, izchilligini ta'minlash, mamlakatimizda aholi farovonligiga erishish bilan bog'liq jarayonlarni o'rganishda keng qo'llash aholi turmush darajalarini barqaror rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurahmonova G.K. (2021). Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va farovonlik indikatorlari, Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
3. Rakhmatov A. (2020). Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o'lchov mezonlari, "Iqtisodiy taraqqiyot" jurnali, №3.
4. Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. OECD.

5. Ergashev B. (2022). O'zbekiston hududlarida turmush darajasining differensial tahlili, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.
6. Abdurahmonov Q.X., Mamatqulov S.M. Iqtisodiy nazariya: Darslik. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2020.
7. Gulyamov S.S. va boshqalar. *Ijtimoiy rivojlanish iqtisodiyoti*. – T.: "Fan va texnologiya", 2018.
8. Qodirov S.R. *Hududiy rivojlanish va infratuzilma*. – T.: Iqtisodiyot, 2019.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>